

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17531414>

PIETRO LO CASCIO

ENRICO RAGUSA E LE ISOLE CIRCUMSICILIANE

RIASSUNTO

Enrico Ragusa è stato promotore di alcune delle esplorazioni entomologiche condotte alla fine dell'Ottocento sulle isole circumsiciliane, in particolare quelle del Canale di Sicilia. In questa sede viene proposta una rilettura del contesto storico e geografico nel quale si collocano tali ricerche e alcune considerazioni sulla loro importanza e motivazione.

Parole chiave – Entomologia, esplorazioni scientifiche, Pantelleria, Lampedusa, Linosa, Ustica.

SUMMARY

Enrico Ragusa promoted some of the entomological explorations carried out in the late 19th century on the islands of Sicily, and especially on those of the Channel of Sicily. A review of the historical and geographical context of these investigations and some remarks on their importance and motivation are given.

Keywords – Entomology, scientific explorations, Pantelleria, Lampedusa, Linosa, Ustica.

Durante la seconda metà dell'Ottocento, un numero sempre maggiore di naturalisti – in particolare tra gli zoologi – ha iniziato a rivolgere la propria attenzione alle isole minori italiane. Questo interesse non è forse del tutto avulso dall'influenza e dalle suggestioni esercitate da celebri esplorazioni scientifiche, come quelle compiute da Charles Darwin alle Galápagos, da Alfred R. Wallace nell'“arcipelago malese” e da Thomas V. Wollaston nella Macaronesia e a Sant'Elena; la sua principale motivazione è tuttavia costitui-

ta dal progressivo affermarsi di una nuova disciplina, la biogeografia, per la quale i territori insulari rappresentavano un allettante campo di indagine.

Anche Enrico Ragusa subisce questo “fascino delle isole”, divenendo il promotore di una breve ma intensa stagione di ricerche incentrate sulla fauna entomologica del comprensorio circumsiciliano.

Le conoscenze fino ad allora disponibili risultavano infatti abbastanza modeste, limitandosi ai pochi dati riportati per Ustica e per le Pelagie nelle monografie redatte da Pietro Calcara, vere e proprie “storie naturali” dove vengono illustrati aspetti geologici, botanici e zoologici, e dove tuttavia compaiono più estesi riferimenti alla malacologia, principale campo di interesse dell’autore (CALCARA, 1842, 1846, 1847, 1851); Calcara aveva visitato anche Pantelleria e le Eolie, ma i relativi contributi (CALCARA, 1853; PRESTANDREA & CALCARA, 1853) non fanno alcun accenno alla fauna: ciò – almeno nel caso di Pantelleria – può dipendere dal fatto che la pubblicazione di uno studio più corposo ed esaustivo venne interrotta a causa della sua prematura scomparsa, avvenuta nel 1854 durante un’epidemia di colera. Per le Eolie, invece, il barone Enrico Pirajno di Mandralisca aveva compilato un breve elenco della coleotterofauna – che includeva anche qualche segnalazione relativa agli Emitteri – ma il manoscritto è rimasto inedito ed è oggi conservato presso l’Archivio storico della Fondazione Mandralisca di Cefalù (LO CASCIO *et al.*, 2010).

La decisione di recarsi a Pantelleria nel maggio 1875 – come narra lo stesso Ragusa – maturerà solo dopo avere appreso che il marchese Giacomo Doria, direttore del Museo civico di Storia naturale di Genova, meditava di inviargli un raccoglitore: “*essere tanto vicino [...] e vedere che altri dovesse in vece mia attuare un disegno da me per lo innanzi vagheggiato, (dirollo franco) m’ispirava tal gelosia e dispiacenza che mi vidi costretto a pregare il gentilissimo Marchese, di lasciarmene l’incarico, promettendogli che non avrei fatto passare molto tempo per questo viaggio, e ottenni da lui promessa che non avrebbe colà mandato alcuno*” (RAGUSA, 1875: 238).

Nonostante la promessa, nel settembre dello stesso anno l’isola venne nuovamente visitata per conto del Museo di Genova da Leonardo Fea – ancora giovane e lontano dal divenire il celebre esploratore della Birmania, delle isole di Capo Verde e del Golfo di Guinea – che vi giunse a bordo del cutter “Violante” comandato dal capitano Enrico D’Albertis e “*si occupò con profitto degli insetti, raccolse una decina di specie di ragni dal Ragusa trascurati, o per lo meno non accennati, scolopendre, Geophili, Juli, Glomeris e qualche rettile*” (PAVESI, 1876: 424; cfr. anche D’ALBERTIS, 1878).

Ragusa soggiorna a Pantelleria dal 3 all’11 maggio, un periodo certamente propizio per le raccolte entomologiche, trovando alloggio e una guida locale grazie all’aiuto di Alfonso Errera, medico, filantropo e notevole dell’isola, al

Fig. 1. – Una veduta di Pantelleria nel 1875, tratta da un disegno dal vero di L. Fea (D'ALBERTIS, 1878).

quale il botanico Vincenzo Tineo aveva in precedenza dedicato la nuova specie *Helichrysum errerae* (TINEO, 1846).

Spostandosi a piedi o in asino visita la maggior parte delle contrade, compresa Montagna Grande, dove “sotto uno dei cieli più azzurri [...] era davanti a me la costa Affricana, la Calibia, di cui si vedeva chiaramente il bianco castello, poi l'isola di Marettimo, e più lontano la Sicilia, col suo monte Erice ed i monti di Sciacca” (RAGUSA, 1875: 246). L'impressione che ricava dell'isola sembra essere complessivamente positiva: la descrive infatti come “molto pittoresca ed assai bella”, ricordando le strade “strette, ma pulite” e le “casinette bianche che or toccano il mare, or interrompono il verde delle ricche campagne”, il cui interno “è pulitissimo, molto semplice”. Egli riserva giudizi altrettanto generosi nei confronti degli abitanti, che in qualche occasione vengono addirittura coinvolti nelle ricerche: “mi si era detto che il *Rhizotrogus Gerardi Buq.* era comunissimo nell'aprile sulle vigne, che pare danneggia molto: i contadini vanno nella notte con delle lanterne, li raccolgono a migliaia e li bruciano. Pregai il Sig. Verdone di dire ad alcuni contadini che andassero a raccogliermene, ed offrii un soldo per ogni insetto; fu subito organizzato un assalto ordinato ai vigneti” (RAGUSA, 1875: 244). A tal proposito è interessante ricordare che la specie in questione – di cui egli riporta anche il nome vernacolare “*tarterucheddi di la vigna*” – è stata successivamente riferita a un *taxon* a distribuzione nord-africana, *Pseudoapterogyna euphytus* (Buquet, 1840), e che la locale popolazione appartiene a una sottospecie endemica (SPARACIO, 2014).

Di certo, la presenza di un forestiero impegnato in attività quanto meno insolite doveva suscitare una discreta curiosità tra gli isolani, e talvolta anche qualche preoccupazione, come nel caso del contadino che *“vedendomi passare la mia rete sulle piante, cessò da lavorare e guardandomi in certo modo spaventato, ripetutamente si fè il segno della croce”* (RAGUSA, 1875: 245).

Va considerato che in quegli anni non era frequente che qualche studioso capitasse sull'isola, dove aleggiava ancora la memoria delle incursioni dei corsari barbareschi che, agli inizi del secolo, avevano addirittura catturato e tratto in schiavitù il governatore della locale guarnigione militare (BLANCKEY, 1839). Per Pantelleria non era neanche disponibile una carta topografica affidabile, poiché la prima verrà pubblicata soltanto nel 1877 (I.G.M., 1877).

A renderne difficoltosa l'esplorazione vi era innanzitutto il problema dei collegamenti con la terraferma, che Ragusa – suo malgrado – ebbe a sperimentare direttamente. Fin dal 1839, i piroscafi della Compagnia Florio facevano scalo a Pantelleria lungo la tratta Palermo-Tunisi con cadenza settimanale; nel 1862, il senato del nuovo Regno d'Italia aveva approvato il rinnovo della convenzione, riducendo però la frequenza a due soli scali mensili; nel 1868, infine, la convenzione era stata revocata – ufficialmente per questioni economiche – e da allora la tratta veniva effettuata da imbarcazioni a vela pantesche o mazaresi, i cui armatori contrattavano i viaggi di volta in volta. L'unico collegamento ufficiale consisteva negli episodici viaggi della pirocorvetta *“Archimede”*, già radiata nel 1867 e rimessa in servizio a tale scopo, che tuttavia consumava spropositate quantità di carbone e poteva imbarcare esclusivamente militari e condannati al domicilio coatto (NICOLETTI, 2017).

Dopo la comoda trasferta da Palermo a Trapani sul vapore *“Firenze”* della Compagnia Florio, Ragusa scopre dunque che per raggiungere Pantelleria dovrà salire a bordo della *“Giuseppina”*, una *“barcaccia [che] il solo vederla mi faceva già provare quel malessere che precede sempre il mal di mare”*, e affrontare il viaggio *“sdrajato sopra una cassa, soffrendo orrendamente e maledicendo l'economia del governo che avea tolto i batelli a vapore che portavano a Pantelleria!”* (RAGUSA, 1875: 240). Fu indubbiamente sfortunato, perché soltanto due anni più tardi – nel 1877 – verrà ripristinata la convenzione con la Compagnia Florio.

Un altro aspetto critico era costituito dalla presenza di un'affollata colonia di *“coatti”*: riproponendo sostanzialmente un decreto borbonico del 1821, il giovane Regno d'Italia aveva infatti approvato un dispositivo – la Legge 1409 del 15 agosto 1863, altrimenti nota come *“Legge Pica”* – che prevedeva misure preventive da estendere *“agli oziosi, a' vagabondi, alle persone sospette, secondo la designazione del Codice Penale, non che ai camorristi, e sospetti manutengoli”*, destinandoli al domicilio coatto su isole remote. Così, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta del XIX secolo, a Pantelleria, Lam-

pedusa, Ustica e Lipari si istituiscono colonie che ospiteranno da duecento a mille coatti, in proporzione al numero degli abitanti di ciascuna isola. Questa gente, spesso costretta a vivere in condizioni di cronica indigenza, covava una costante frustrazione che – nonostante il controllo esercitato da una massiccia presenza delle forze dell'ordine – degenerava frequentemente nell'alcolismo, e finanche in atti criminali o di violenza; naturalmente, ciò arrecava notevoli disagi alle comunità locali, creando un clima di tensione e di continua paura (cfr. AGRÌ, 2022; GUCCIARDO, 2019).

Appena sbarcato a Pantelleria, Ragusa incontra alcuni coatti “*che m'interrogavano sulla patria mia, e sulla causa del mio giungere colà*”, ma descrive un quadro apparentemente idilliaco della situazione: “*alcuni condannati al domicilio coatto fanno spesso dimenticare di essere in Sicilia; vendendo il pesce, i legumi, o le frutta gridano nel loro dialetto, e sembra di essere a Napoli, a Firenze o a Venezia*” (RAGUSA, 1875: 243). È possibile che il fatto di trascorrere la maggior parte del tempo nelle campagne dell'isola – dove i coatti non potevano recarsi, essendo generalmente obbligati a rimanere nel centro abitato – abbia limitato la percezione del problema; di ben altro tenore, infatti, è il giudizio espresso da uno dei visitatori che lo avevano preceduto, il duca di Buckingham e Chandos, narrando di una breve sosta a Pantelleria effettuata sul finire della prima metà dell'Ottocento: “*alcuni prigionieri sono liberi di muoversi per la città e l'isola, a condizione che essi si rendano reperibili in qualsiasi momento del giorno o della notte [...] gli altri vengono ristretti all'interno del perimetro della città, e altri ancora sono confinati nella prigione del castello – un luogo troppo orribile da descrivere, soprattutto in un clima di tipo africano. E così si mescolano fra loro i peggiori avanzi di galera, indegni persino di ogni altro carcere italiano*” (TEMPLE NUGENT, 1862: 146).

Ad ogni modo, “*non ostante la mancanza di molti insetti che speravo di trovarvi*”, Ragusa si dichiara “*contentissimo d'essere stato a Pantelleria*” e poco tempo dopo pubblica un resoconto della sua esplorazione sulle pagine del “*Bullettino della Società entomologica italiana*”, dove include la descrizione di alcune nuove specie di coleotteri insieme a quella di due lepidotteri e di un eterottero, affidata rispettivamente agli specialisti francesi Pierre Millière e Auguste Puton (RAGUSA, 1875).

I risultati scientifici di questo viaggio sono stati già ampiamente trattati in letteratura (cfr. BACCETTI *et al.*, 1995; SPARACIO, 2022), mentre quello che appare opportuno rimarcare in questa sede sono invece le motivazioni dell'interesse nutrito dallo studioso nei confronti di Pantelleria, ovvero “*i rapporti geografici della fauna entomologica di questa isola con quelli della vicina Sicilia e delle più vicine coste Africane*” (RAGUSA, 1875: 249).

Non sorprende dunque che egli rivolga presto la sua attenzione alle Pelagie, isole altrettanto promettenti sotto il profilo biogeografico. Lo farà

innanzitutto fornendo “*ajuti morali e materiali*” all’amico Luigi Failla Tedaldi per il viaggio a Lampedusa da questi effettuato nei primi di maggio del 1886 e ospitandolo prima della partenza nell’*Hôtel des Temples*, che egli aveva aperto ad Agrigento dopo avere acquistato la villa di campagna del barone Ignazio Genuardi. In segno di stima – e verosimilmente di riconoscenza – Failla Tedaldi chiamerà *ragusae* la nuova varietà della *Cicindela littoralis* trovata sull’isola (FAILLA TEDALDI, 1887). Sarà tuttavia lo stesso Ragusa, qualche anno più tardi, a mettere in sinonimia il *taxon* che gli era stato dedicato, identificando correttamente la specie con quella attualmente indicata come *Calomera lunulata* (Fabricius, 1781) e presente in Italia soltanto a Lampedusa, dove però non è stata più osservata dopo il 1975 (VIGNA TAGLIANTI, 1995; SPARACIO *et al.*, 2023).

Nel luglio del 1892 Ragusa decide infatti di recarsi personalmente a Lampedusa, perché “*quattro o cinque specie interessantissime, trovate dal Failla [...] mi avevano fatto nascere vivissimo il desiderio di visitarla pure*” (RAGUSA, 1892: 234). Questa volta lo accompagna il nipote Gino Siciliano, con il quale trova alloggio nei locali del municipio, ma la scelta del periodo si rivelerà un errore e già il mattino seguente al loro arrivo si imbarcheranno nuovamente sul vapore “Gorgona” che rientrava a Porto Empedocle, “*essendo impossibile per il caldo eccessivo, e le poche comodità restare otto intieri giorni*”.

Fig. 2. – L’Hôtel des Temples in una cartolina degli inizi del Novecento.

Si potrebbe credere che la “Breve gita entomologica” di Ragusa a Lampedusa, come riporta il titolo del resoconto pubblicato su “Il Naturalista siciliano”, sia stata un fallimento; tuttavia, nel poco tempo trascorso sull’isola egli riuscì a raccogliere una quarantina di coleotteri, tra i quali *Anthrenus biskrensis* Reitter, 1886 che risultava nuovo per l’Italia, e l’unico esemplare di una “nuova specie d’Argyresthia” che aveva inviato in studio al lepidotterologo tedesco Maximilian Ferdinand Wocke, annunciando “che la descriverà in questo periodico” (RAGUSA, 1892: 238): la storia di quest’ultimo è però avvolta da un alone di mistero, poiché la specie non verrà mai descritta, né altrimenti identificata (cfr. ROMANO & ROMANO, 1995).

Restava ancora da esplorare Linosa, “che a giudicarla da lontano, dal lato entomologico, mi sembra assai migliore di Lampedusa, speriamo che il Dottore Pirajno [Eugenio Pirajno, medico condotto di Linosa, n.d.r.], che mi promise, durante la traversata, di raccogliervi insetti, se ne ricordi, e così conosceremo anche la fauna di quest’altra isola delle Pelagie” (RAGUSA, 1892: 235); mentre egli si era limitato a incrociarla e ammirarla durante la navigazione, Failla Tedaldi aveva tentato di raggiungerla durante la sua permanenza a Lampedusa, ma non vi era riuscito perché in quel momento tutte le imbarcazioni erano impegnate nella pesca delle sardelle.

L’anno successivo questo desiderio verrà finalmente esaudito. Tra la fine di marzo e gli inizi di aprile, Ragusa ebbe infatti a ospitare a Palermo per un paio di settimane un giovane entomologo tedesco, Karl Leopold Escherich; al termine del suo soggiorno, Escherich meditava “di tornare a Napoli quando per caso, durante una passeggiata, la conversazione si è spostata sulle Isole Pelagie [...] Ragusa mi ha consigliato di scegliere come destinazione la terza isola del gruppo sopra menzionato, vale a dire Linosa, poiché lì non era ancora stata effettuata quasi nessuna raccolta e quindi ci si potevano attendere risultati particolarmente interessanti” (ESCHERICH, 1893: 244).

È dunque grazie ai suggerimenti di Ragusa che lo studioso deciderà di recarsi sull’isola, rimanendovi per alcuni giorni durante la prima metà di aprile. I risultati delle sue raccolte verranno pubblicati su “Il Naturalista siciliano” e consistono in una breve lista di insetti (in tutto 28 specie), insieme a quella dei pochi rettili osservati; nonostante l’esiguità dei dati, l’autore conclude che “la diversità tra la fauna di Linosa e della sua vicina Lampedusa è molto interessante”, attribuendone l’origine alla diversa storia geologica che le caratterizza e in particolare alla giovane età di Linosa (ESCHERICH, 1893: 276).

Con i due viaggi effettuati personalmente a Pantelleria e Lampedusa, il sostegno fornito a quello compiuto da Failla Tedaldi in quest’ultima e l’incoraggiamento rivolto a Escherich affinché esplorasse la piccola Linosa, Enrico Ragusa sembrerebbe avere decisamente privilegiato le isole del Canale di Sici-

lia come campo di ricerca nell'ambito del comprensorio circumsiciliano; come già ricordato, tale scelta era motivata dalla loro particolare ubicazione, a metà strada tra la Sicilia e il Nord Africa.

Ragusa non mancava certamente di mezzi che gli avrebbero consentito di intraprendere agevolmente altre esplorazioni insulari, ma il mare non era un elemento nel quale si trovava a suo agio, come ammette egli stesso definendosi “*pessimo marino*” (RAGUSA, 1875: 238).

Tuttavia, almeno in un'occasione si spingerà su un'altra isola, quella di Ustica, anche se di tale escursione non farà alcuna menzione nei suoi scritti. Ne dà notizia invece Giuseppe Riggio, che vi si reca nel 1885 e nelle considerazioni introduttive ai suoi “Materiali per una fauna entomologica” riferisce: “*ovunque trovai scarsità d'insetti; scarsità notata pure dal mio egregio amico sig. Enrico Ragusa, il quale ebbe a dirmi che in una gita passeggera fatta in Ustica, per quanto cercasse non gli fu possibile trovare nemmeno le elitre di un Carabo*” (RIGGIO, 1885-1886: 28); in una nota a piè di pagina, aggiunge inoltre che “*il vapore si ferma circa 5, 6 ore nella rada di Ustica, e talvolta anche meno per cattivo tempo; al più tardi verso le 12 ricevuta la posta leva l'ancora per Palermo, dove arriva tra le 3 e le 4 p.m.*”, lasciando intendere che la sosta del Ragusa sull'isola – avvenuta in data imprecisata – debba essere durata solo poche ore. Riggio ricorda infine “*talune specie Usticane esistenti nella di lui ricca collezione entomologica*”, riportandole nell'elenco dei coleotteri.

A proposito di questa collezione coleotterologica, non è superfluo osservare come il “Catalogo ragionato” – pubblicato da Ragusa tra il 1883 e il 1912 in diversi fascicoli de “Il Naturalista siciliano” – contenga pochissime segnalazioni per le Egadi e addirittura soltanto una per le Eolie. Poiché egli non ha mai visitato i due arcipelaghi, si tratta certamente di esemplari che gli erano stati inviati da altri raccoglitori; generalmente si tratta di specie banali, come il tenebrionide *Pimelia rugulosa* da lui indicato per Lipari (RAGUSA, 1897), ma che risultava già citato per la stessa isola da TARGIONI TOZZETTI (1891) in un saggio di entomologia agraria sugli insetti nocivi del tabacco.

Ringraziamenti – Desidero ringraziare Attilio Carapezza e Ignazio Sparacio per avermi segnalato e fornito utili riferimenti bibliografici.

BIBLIOGRAFIA

- AGRÌ A., 2022. “Non è la morte il peggiore dei mali”: il domicilio coatto nell'Italia liberale. *Historia et Ius*, 22: 19.
- BACCETTI B., MASSA B. & POGGI R., 1995. L'esplorazione naturalistica a Lampedusa, Linosa e Pantelleria. Pp. 23-37 in: Massa B. (ed.), *Arthropoda di Lampedusa, Linosa e Pantelleria* (Canale di Sicilia, Mar Mediterraneo). *Naturalista sicil.*, (4) 19 (suppl.).
- BLANCKEY E., 1839. *Six Years Residence in Algiers*, by Mrs. Broughton. *Saunders & Otley*, London, xvi+452 pp.

- CALCARA P., 1842. Descrizione dell'isola di Ustica. *Giorn. Letterario*, 229: 1-64.
- CALCARA P., 1846. Rapporto del viaggio scientifico eseguito nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria, ed in altri punti della Sicilia. *Stamp. R. Pagano*, Palermo, 32 pp.
- CALCARA P., 1847. Descrizione dell'isola di Lampedusa. *Stamp. R. Pagano*, Palermo, 45 pp.
- CALCARA P., 1851. Descrizione dell'isola di Linosa. *Ann. Agricolt. sicil.*, (2) 1: 78-109.
- CALCARA P., 1853. Descrizione dell'isola di Pantelleria. *Atti Accad. Sci. Lett. Arti Palermo*, (n.s.) 2: 1-94.
- D'ALBERTIS E., 1878. Crociera del "Violante" comandato dal Capitano-Armatore Enrico D'Albertis durante l'anno 1876. I. Parte narrativa. *Ann. Mus. civ. St. nat. Genova*, 11: 11-324.
- ESCHERICH K., 1893. Eine Excursion auf die Insel Linosa. Beitrag zur Fauna dieser Insel. *Naturalista sicil.*, 12 (10): 244-249; (11): 271-276.
- FAILLA TEDALDI L., 1887. Escursione entomologica all'isola di Lampedusa. *Naturalista sicil.*, 6 (4-5): 53-56; (6): 69-73; (7): 102-104; (9): 157-162.
- GUCCIARDO L., 2019. La colonia dei coatti di Lampedusa (1872-1883). *Historia et Ius*, 15: 22.
- I.G.M., 1877. Carta topografica dell'isola di Pantelleria, rilevata e disegnata dagli allievi dell'Istituto Topografico Militare alla scala di 1:10000, I.G.M. 5716, 6t, 11A3.
- LO CASCIO P., GRITA F. & MASSA B., 2010. Uno studio inedito di Enrico Pirajno di Mandralisca sull'entomofauna delle Isole Eolie. *Naturalista sicil.*, (4) 34 (1-2): 173-186.
- NICOLETTI F., 2017. Immaginari estremi. Pantelleria nei diari di viaggio del XIX secolo. Pp. 39-93 in: AA.VV., Viaggiatori stranieri nella Sicilia dell'Ottocento. Il contatto con il retaggio storico e l'attenzione per le questioni sociali. *Ed. Storia e Studi Sociali*, Ragusa.
- PAVESI P., 1876. Le prime crociere del Violante comandato dal capitano-armatore Enrico D'Albertis. Risultati aracnologici. *Ann. Mus. civ. St. nat. Genova*, 8: 407-451.
- PRESTANDREA A. & CALCARA P., 1853. Breve cenno sulla geognosia ed agricoltura delle isole di Lipari e Vulcano. *Giorn. Comm. Agricolt. Pastorizia Sicilia*, 5: 1-28.
- RAGUSA E., 1875. Gita entomologica all'Isola di Pantelleria. *Bull. Soc. ent. ital.*, 7 (4): 238-256.
- RAGUSA E., 1892. Breve gita entomologica all'Isola di Lampedusa. *Naturalista sicil.*, 11 (9-11): 234-238.
- RAGUSA E., 1897. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, (2) 2 (5-8): 105-130.
- RIGGIO G., 1885-1886. Materiali per una fauna entomologica dell'isola di Ustica. Prima contribuzione. *Naturalista sicil.*, 5 (2) [1885]: 25-31; (3): 52-56; (4) [1886]: 85-91.
- ROMANO F.P. & ROMANO M., 1995. Lepidoptera. Pp. 693-722 in: Massa B. (ed.), Arthropoda di Lampedusa, Linosa e Pantelleria (Canale di Sicilia, Mar Mediterraneo). *Naturalista sicil.*, (4) 19 (suppl.).
- SPARACIO I., 2014. Taxonomic notes on the genus *Pseudoapterogyna* Escalera, 1914 (Coleoptera Scarabaeoidea Melolonthidae) in Sicily. *Biodiv. J.*, 5 (2): 359-366.
- SPARACIO I., 2022. The contribution of the Sicilian naturalists to the knowledge of circumsicilian islands during the 19th century. *Biodiv. J.*, 13 (1): 187-280.
- SPARACIO I., MUSCARELLA C., FALCI A. & SURDO S., 2023. Tiger beetles of Sicily (Coleoptera Cicindelidae). *Biodiv. J.*, 14 (4): 791-849.
- TARGIONI TOZZETTI A., 1891. Animali ed insetti del tabacco in erba e del tabacco secco. *Tip. F.lli Bencini*, Firenze, 366 pp.
- TEMPLE NUGENT R., 1862. The private diary of Richard, Duke of Buckingham and Chandos. Vol. 2. *Hurst & Blackett*, London, xiv+320 pp.
- TINEO V., 1846. Plantarum Rariorum Siciliae minus cognitarum. *Tip. Barbavecchia*, Palermo, 85 pp.
- VIGNA TAGLIANTI A., 1995. Coleoptera Carabidae. Pp. 357-421 in: Massa B. (ed.), Arthropoda di Lampedusa, Linosa e Pantelleria (Canale di Sicilia, Mar Mediterraneo). *Naturalista sicil.*, (4) 19 (suppl.).

Indirizzo dell'autore – P. LO CASCIO, Associazione Nesos, via Vittorio Emanuele, 24 – 98055 Lipari (Messina, Italy); e-mail: plocascio@nesos.org.

